

PANORAMA CRÍTICO DE *NOCHE OSCURA DEL CUERPO* (1955), DEL POETA PERUANO JORGE EDUARDO EIELSON

CRITICAL PANORAMA OF DARK NIGHT OF THE BODY (1955), BY THE PERUVIAN POET JORGE EDUARDO EIELSON

Lenin Efraín Pantoja Torres

leninpt18@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0282-3305>

Magister en Educación por la Universidad de San Martín de Porres (Perú).

RECIBIDO	[27/12/2021]	ACEPTADO	[16/02/2022]	PUBLICADO	[18/03/2022]	
Pág. 69 - 77						

RESUMEN

Este trabajo parte de la noción de campo retórico, el cual ha sido propuesto por Stefano Arduini (2000). Este facilitará que se realice una sistematización en torno al objeto de estudio de este artículo. Para esta ocasión, este procedimiento se efectuará sobre el poemario *Noche oscura del cuerpo* (1955) del peruano Jorge Eduardo Eielson. El objetivo de esta labor es demarcar aquellos referentes que permiten hacer una alusión más global en función de aquellos elementos coetáneos que se desarrollan paralelamente a la obra. Para ello, será de utilidad enfocarse en todo aquello que ha argumentado la crítica literaria al respecto, así como tener en cuenta algunas nociones importantes acerca del discurso de este autor.

► Palabras clave

Campo retórico; contextualización; poesía; Literatura peruana; estado de la cuestión.

ABSTRACT

*This work starts from the notion of rhetorical field, which has been proposed by Stefano Arduini (2000). This will facilitate a systematization around the object of study of this article. For this occasion, this procedure will be carried out on the poetry book *Dark Night of the Body* (1955) by the Peruvian Jorge Eduardo Eielson. The objective of this work is to demarcate those references that allow a more global allusion based on those contemporary elements that are developed in parallel to the work. For this, it will be useful to focus on everything that literary criticism has argued in this regard, as well as take into account some important notions about this author's speech.*

► Keywords

Rhetorical field; contextualization; poetry; Peruvian Literature; state of the question.

INTRODUCCIÓN

La poesía peruana ha sido una de las más gratificantes a nivel hispanoamericano. Esto se ha podido comprobar en el transcurso del siglo XX con la presencia del modernismo, con exponentes como José Santos Chocano o Manuel González Prada, quienes aportaron a la lírica mediante sus connotaciones americanas. Asimismo, se encuentra el poeta César Vallejo, quien logró trascender con su tan controversial *Trilce* (1922). Las producciones son diversas, pero en esta ocasión solo haré referencia a lo que ocurrió en los cincuenta, periodo en el que surge la poesía de Jorge Eduardo Eielson.

Para esta pesquisa, se tomará uno de sus poemarios, *Noche oscura del cuerpo* (1955). Este texto se ha editado de distintas formas. Una de ellas es la edición bilingüe, que se conoce como *Nuit obscure du corp / Noche oscura del cuerpo*, con la traducción de Claude Couffon que data de 1983. Esta edición francesa estaba dividida en tres partes: en la primera había siete poemas; la segunda correspondía a un monólogo poético; y la tercera poseía un poema de tono dramático y coloquial. En 1986, aparece la edición peruana definitiva de *Noche oscura del cuerpo*, por la editorial Jaime Campodónico. En esta nueva edición, se suprimen los poemas de la segunda y la tercera parte, y también los tres últimos de la primera parte. De esta manera, los poemas denominados «cuerpo» de cuatro pasan a ser catorce. Para este estudio, se trabajará con esta edición definitiva que se encuentra en la edición *Poesía escrita* de Martha Canfield publicada por la editorial Norma en el año de 1998 en Santafé de Bogotá en Colombia.

Asimismo, el objetivo de este trabajo es que se aplique una categoría de la retórica general textual que formula Stefano Arduini (2000). Esta es la del campo retórico. Esta consiste en la sistematización que se puede realizar en torno al objeto de estudio. Para ello, es fundamental valerse de referentes externos que permitan contextualizar lo que se construyó paralelamente a este texto. En esta ocasión, solo se tomará en cuenta el discurso de la crítica literaria, la cual se mostrará desde sus planteamientos hasta las sistematizaciones que han realizado acerca de *Noche oscura del cuerpo* (1955).

Todas estas propuestas que se articulen serán explicadas, cuestionadas y debatidas a partir de la interpretación y el conocimiento que se tiene de este poemario de Eielson. Con ello, no se pretende “agotar” el tema; por el contrario, se desea incentivar a mejores

estudios que ayuden a desentrañar aspectos que enriquezcan la visión de la obra de Jorge Eduardo Eielson. Se esperará que la contribución sea positiva y que no redunde en aspectos ya evidenciados en otros trabajos.

1. MARCO TEÓRICO: EL CAMPO RETÓRICO COMO UNA HERRAMIENTA PARA SISTEMATIZAR UNA OBRA

El lingüista Stefano Arduini ha contribuido a los estudios vinculados con la retórica con su obra *Prolegómenos a una teoría general de las figuras* (2000). En esta, brinda una definición de campo retórico¹, la cual entiende como la vasta área de los conocimientos y las experiencias comunicativas adquiridas por el individuo, la sociedad y las culturas en torno a un objeto o un suceso específico. En ese sentido, un texto estaría comprendido dentro de los límites comunicativos de ese contexto. Será así que todo aquel análisis que se desarrolle en torno a este objeto pertenecerá a su campo retórico (Arduini, 2000).

En este caso, es necesario hacer una construcción del campo retórico que compromete a la poesía de Jorge Eduardo Eielson. Su producción no solo representa una de las mejores maneras de hacer arte, sino que también manifiesta una forma de entrega vital hacia una actividad poco considerada por el total de la población. Este poeta no solo es un artista, sino que se trata de un representante del hacer artístico. Y eso se demuestra en su versatilidad, la cual se ha articulado a lo largo de su vida entregada a la creación —no solo poética, sino plástica, entre otras.

2. METODOLOGÍA

En esta ocasión, se tomará como referente el poemario *Noche oscura del cuerpo* (1955). Este texto será fundamental para guiar las interpretaciones que se han hecho sobre el mismo. Para ello, se mostrarán y se debatirán aquellos planteamientos que han realizado los críticos literarios acerca de este libro. De igual modo, se hará alusión a las sistematizaciones que han emprendido algunos investigadores, con el propósito de demarcar un panorama de la poesía de Eielson.

3. DESARROLLO

A continuación, se hará un breve recuento personal de lo que se entiende de una primera lectura de la obra poética de Jorge Eduardo Eielson. Luego procederé a comentar cómo ha ido construyendo la crítica literaria algunos paradigmas y sistematizaciones en torno a este libro.

Noche oscura del cuerpo (1955) tiene correlación con *Habitación en Roma* (1952) y *Mutatis mutandis* (1954). En ese sentido, sería idóneo que se le designe la denominación de «neovanguardista». Esa atribución sería más conveniente y tendría un mayor vínculo con su forma y su contenido. Eso se comprueba por los elementos prosaicos, el verso libre, la oralidad y la denuncia social con respecto a la moderna ciudad romana y a su institución católica. Sin embargo, considero que los vínculos entre ambos poemarios son más temáticos que formales. *Noche oscura del cuerpo* (1955) presenta otros elementos formales. Si bien no se alejan del todo de *Habitación en Roma* (1952), su constitución

¹ El concepto de campo retórico ha sido trabajado por el investigador Delgado Del Aguila (2018; 2021b) para ser aplicado en poemas del peruano Rodolfo Hinostroza y el mexicano Octavio Paz. Asimismo, es necesario mencionar que este paradigma originalmente se tomó como referencia de lo propuesto por el Dr. Camilo Fernández Cozman (2012), quien se guio del libro de Stefano Arduini, titulado *Prolegómenos a una teoría general de las figuras* (2000).

es diferente: su estructura sintáctica es simple, pues las oraciones son cortas, las repeticiones parecen incidir mucho en los posesivos, como el «mis», también se sirve de la metáfora para evidenciar de manera indirecta elementos específicos.

El hecho de que el epígrafe al inicio del poemario esté constituido por unos versos de san Juan de la Cruz no implica la completa correlación poética. Otros han interpretado la unificación del yo poético con el cuerpo como la unificación de san Juan de la Cruz con el Uno (Dios). El paralelismo resulta forzado; además, las condiciones contextuales son disímiles. San Juan de la Cruz, comprometido con su fe religiosa, tiene un claro objetivo poético y vital. Por otro lado, Jorge Eduardo Eielson compone sus discursos en plena modernidad del siglo XX —factores tangenciales que siempre influyen en el hacer artístico.

3.1. Propuestas de la crítica literaria en torno a *Noche oscura del cuerpo* (1955) de Jorge Eduardo Eielson

Para desarrollar la noción de campo retórico de Stefano Arduini (2000), me basaré en una de las obras más preponderantes dentro de la producción lírica de Jorge Eduardo Eielson, que es, sin duda, *Noche oscura del cuerpo* (1955). La vasta producción poética de Eielson motivaría a extensos trabajos hermenéuticos. Sin embargo, como ya se ha precisado, mi propósito es abocarme únicamente a este poemario. Este texto revela una peculiaridad muy literaria desde su existencia. Es más, este sería publicado luego de un largo periodo que permaneció oculto por el mismo autor.

Ahora, con el propósito de erigir una contextualización o una sistematización del objeto de estudio, me limitaré a crear una idea de conjunto a partir de lo que ha argumentado la crítica literaria en torno a la producción literaria de Jorge Eduardo Eielson. Para ello, me valdré de las formulaciones de Miguel Gutiérrez (1988), Wáshington Delgado (1980), Martha Canfield (1998), Silvia Marcolin (2002), Camilo Fernández Cozman (1996) y Jesús Delgado Del Aguila (2021).

En primer lugar, Miguel Gutiérrez (1988) trata de buscar al poeta que represente una generación tan importante como la del cincuenta, desde una posición teórica-socialista. En ese sentido, manifiesta su sorpresa juvenil al encontrarse con una poesía tan «pura» en una específica clase universitaria que lo lleva a la admiración personal. No obstante, su rígido aparato teórico desemboca en una visión sesgada del contenido poético de Jorge Eduardo Eielson. En otros términos, el crítico expresa lo siguiente:

Un gran poeta cuando dice «Yo», dice, en realidad, «Nosotros» e implica a la Comunidad, aún cuando ésta, eventualmente, lo segregue de sus celebraciones, lo recluya en campos de concentración o en manicomios o lo condene al suicidio. Y todo esto será parte del combate del Poeta con el Angel. No, Eielson no es un gran poeta, pero sí, tal vez, el primero entre los excelentes poetas de su generación (Gutiérrez, 1988, pp. 83-84).

Camilo Fernández Cozman (1996) ha comentado esta controversial cita y asienta sus opiniones. No obstante, resulta necesario destacar las deudas que puede dejar el hecho de buscar elementos para la elaboración de un proyecto específico. Gutiérrez (1988) no fuerza el contenido de la poesía de Eielson, pero la descalifica por no encontrar lo que busca. El poeta es fiel a sí mismo. Por otro lado, no resultan desconocidos los resultados fallidos de encasillar la lírica peruana —como también la prosa— en «pura» y «social».

En segundo lugar, resulta necesario advertir que, ocho años antes de la publicación del citado libro de Miguel Gutiérrez (1988), Wáshington Delgado (1980) anunció agudamente lo que sucedía con esta tendenciosa dicotomía. Con la intuición del poeta y la objetividad del crítico, el crítico expuso lo siguiente:

Desde 1940 aparecen poetas que empezaron a dedicar la creación poética al análisis de los problemas sociales o a cantar la revolución; por otra parte el predominio de la ciudad de Lima en la vida económica y política de la nación, su crecimiento y cosmopolitización crecientes, favorecieron de nuevo una paralela conomopolitización de la poesía, el abandono de regionalismos y localismos. La preponderancia de la urbe dio lugar a dos vertientes poéticas que en algún momento se oponían, pero que no necesariamente debieron colisionar ni marchar separadas, nos referimos a las llamadas «poesía pura» y «poesía social» que entre 1945 y 1955 pudieron significar banderas opuestas, pero que entre 1960 y 1970 se unen en un matrimonio no solamente natural sino también necesario (Delgado, 1980, pp. 147-148).

Al enunciar «pudieron significar banderas opuestas», Wáshington Delgado revela una incertidumbre. Además, con ello responde al carácter flexible de los contenidos literarios y a su incorrecto enclaustramiento en blanco y negro o malo y bueno. En ese sentido, se entiende que la producción discursiva Eielson —desarrollada desde los cuarenta hacia adelante— resulta pertinente. Es más, no deben obviarse las etapas por las que transcurre la poesía de Jorge Eduardo Eielson —estas se explicarán con el aporte de Camilo Fernández Cozman (1996)—. Por ejemplo, *Habitación en Roma* (1952) no solo es una obra maestra de arte denominado «pura», ya que la carga político-social es intensa y preponderante. Sin “ánimo de caer” en visiones sesgadas, sostendré que, en esta obra, que comparte intertextualidades con *Noche oscura del cuerpo* (1955), ambos elementos están sopesados.

En tercer lugar, la prolífica obra poética de Eielson ha sido clasificada desde varias ópticas teóricas. Para ello, resulta suficiente con el trabajo que ha realizado Martha Canfield (1998). Ella distingue cuatro fases en la producción poética de Eielson. La primera fase comprende sus primeros poemas, como los que se encuentran en *Reinos* (1945) —publicado cuando el poeta tenía 21 años—. Allí se sostiene que este poemario ha asimilado la retórica barroca española, la cual ha sido modulada a través de la lección de Eliot y Rilke. En esta etapa, se nota la pretensión de armonizar tradición con innovación. La segunda fase donde el ejercicio surrealista ayuda a desencadenar la sintaxis —además del nuevo desafío de lo grotesco, lo feo y lo vulgar— comprende *Bacanal* (1946) y *Primera muerte de María* (1949). La tercera fase está compuesta desde los cincuenta hasta los sesenta. Allí se aprecian poemarios como *Tema y variaciones* (1950), *Mutatis mutandis* (1954), entre otros. En estos, destaca nítidamente *Habitación en Roma* (1952), donde el verso breve y coloquial sigue el dictado de quien vive entre sueños y frustraciones en la urbe. Deben buscarse las afinidades poéticas con la poesía angloamericana. En esta fase, también se encuentra *Noche oscura del cuerpo* (1955), que guarda relación con *Habitación en Roma* (1952) y *Mutatis mutandis* (1954). La cuarta fase correspondería con el periodo comprendido entre los sesenta hasta la muerte del poeta en el 2006.

En cuarto lugar, Silvia Marcolin (2002) menciona la existencia de etapas en la producción poética de Eielson. Ella distingue dos etapas, pero no continúa su sistematización, puesto que se detiene en las peculiaridades de la segunda etapa que constituye su interés. La primera etapa va desde *Moradas y visiones del amor eterno* (1942) hasta *Bacanal* (1946). Ese periodo está caracterizado por la inspiración mística, la raíz simbolista y la influencia surrealista. La segunda etapa va desde *Doble diamante* (1947) a través de *Habitación en Roma* (1952), *Mutatis mutandis* (1954), *Noche oscura del cuerpo* (1955), hasta *Ceremonia solitaria* (1964). Sobre esta transición, Marcolin sostiene lo siguiente:

El autor deja a los héroes de la literatura y del mito para volverse hacia sí mismo, solo con su cuerpo y su alma, siendo éstos los verdaderos protagonistas de su búsqueda existencial. Su manera de escribir cambia totalmente: con lo cotidiano y el cuerpo, entran preponderantemente en su poesía lo prosaico y la humildad verbal (2002, p. 76).

Se incide en este punto porque la autora precisa el lugar que ocupa el poemario de mi interés, *Noche oscura del cuerpo* (1955). En ese sentido, se considera que, si el yo poético busca algo específico en la primera etapa, en esta segunda el objeto de su búsqueda estará en su propia corporeidad vinculada con su interioridad. El cambio lingüístico también es preponderante, ya que hay un mayor acercamiento con el lector a través de un discurso más claro que el que emite el poemario *Reinos* (1945), por ejemplo.

En quinto lugar, resulta pertinente mencionar el estudio de la recepción crítica que realiza Camilo Fernández Cozman (1996). Este autor toma distancia de la visión hermenéutica y se posiciona en una perspectiva teórica para analizar, de manera conjunta, todo lo estudiado sobre Jorge Eduardo Eielson. Distingue tres etapas en la consideración crítica de la poesía de Eielson. Una de ellas es la de los primeros enfoques parciales (de 1947 a 1976). Otra consiste en la primera visión globalizante y de los enfoques fundamentalmente temáticos (aproximadamente, entre 1976 y 1985). Y la tercera es la de la segunda visión globalizante y de los análisis semióticos, simbólicos y sociológicos (de 1985 a nuestros días).

Finalmente, también se encuentra el análisis que realizó Delgado Del Aguila (2021), quien partió de dos poemas de *Noche oscura del cuerpo* (1955): «Cuerpo en exilio» y «Cuerpo multiplicado». El investigador recurrió a la interpretación de las figuras retóricas que se hallaban en estos poemas, con la finalidad de desarrollar algunas categorías que habían sido propuestas por Stefano Arduini (2000) y Giovanni Bottioli (1993). La idea central que propuso en medio de su interpretación fue que había una dinámica conflictiva en la relación del individuo con la sociedad.

3.2. Sistematizaciones de *Noche oscura del cuerpo* (1955)

Son relevantes las sistematizaciones realizadas teniendo en cuenta los aspectos formales y de contenido. En esta oportunidad, se revisarán cuatro sistematizaciones, y se harán sus respectivos comentarios según lo expresado por Martha Canfield (2002).

Para empezar, en una de las investigaciones de Martha Canfield, se señala lo siguiente:

Como Cristo a su cruz, el poeta aparece indefectiblemente ligado a su cuerpo, con el cual no se identifica, pero del cual no puede liberarse. Entonces, para superarlo, paradójicamente, elige atravesarlo; y la vía más compleja se demuestra la única fructífera. Como en el símbolo cristiano, el cuerpo resulta ser instrumento de martirio y salvación. Los catorce poemas se presentan como las catorce estaciones de un Vía Crucis al cabo del cual se abrirá el cielo de la memoria, guardia fiel del perdido paraíso de la infancia (2002, p. 102).

La autora de origen uruguayo entiende el poemario desde una visión religiosa, donde «los símbolos de la trascendencia transmiten los términos de una lucha que el hombre encara para poder alcanzar esa meta» (Canfield, 2002, p. 97). Aquí se alude a una meta caracterizada por el sufrimiento prolongado y necesario que el yo afronta; sin embargo, la interpretación religiosa puede vincularse fácilmente con una lectura similar a la poesía de San Juan de la Cruz. Por esa razón, concuerdo con la autora al expresar que el yo realiza un viaje de redención que implica una unificación con un elemento superior. El yo se aleja de la ciudad moderna y se acerca a las raíces de la naturaleza universal a través

de los elementos más insignificantes como los escatológicos. Tiene que padecer para obtener el premio a su proeza individual con connotaciones de universalidad, ya que al realizar su redención explicitará la cruda realidad en la que viven los hombres modernos. Se muestra necesario el alejamiento físico, y la noche brinda un tiempo extenso (como el día) para la soledad requerida por el yo. La soledad no es solo un castigo, sino una forma de expiación.

La idea de la noche contrapuesta al día remite a mencionar que para Marie-Madeleine Gladieu, ocurre lo siguiente: «Entre la partida hacia el objeto del amor, materializada por el primer poema, “Cuerpo anterior”; y el final de la búsqueda, el catorceavo, “Último cuerpo—”, las doce horas de la noche se encarnan en doce poemas» (1992, pp. 397-398)². Sin embargo, no asumo que la búsqueda sea un objeto que produzca amor o que la simbolice. En efecto, existe una búsqueda, pero está dirigida hacia la escisión total del yo con el mundo moderno. Este mundo que ha convertido la vida de su cuerpo en el símbolo de la monotonía oficinesca. El yo solo puede salir del mundo por medio del cuerpo. Este es el lugar a través del cual logrará unificarse con la naturaleza universal contrapuesta a la artificiosa vida moderna.

Luego de comentar las interpretaciones anteriores, Renato Sandoval propone una propia sistematización. Al respecto, sostiene lo siguiente:

Por nuestra parte, sin dejar de considerar plausibles tales interpretaciones, preferimos pensar en el número catorce como la duplicación del siete, símbolo tradicional del infinito (por el que tantas veces el propio Jorge Eduardo Eielson se ha mostrado afecto), y que estaría aludiendo a los innumerables atributos con los que el cuerpo se presenta ante la mirada inquisitiva del yo poético (2002, p. 132).

Sobre la base de la propuesta de Sandoval (2002), reside en la protagónica escisión del yo para ver las peripecias que atraviesa su cuerpo inmerso en el mundo moderno oficinesco. Comparto tal parecer, pues resulta gravitante para el yo tener conocimiento de las naturalezas vitales de su propio cuerpo. Ahora, la idea del infinito duplicado a través del catorce (doble del siete) —que llega a apoyarse incluso en opiniones del propio Jorge Eduardo Eielson— parece un tanto forzada. Las opiniones del poeta son importantes, pero no esenciales para la comprensión de la ideología del poemario. Con respecto a la duplicación, este hecho debería tener una connotación diferente de la que le brinda Sandoval (2002); es decir, la idea de duplicidad, si es que existe en la constitución del poemario, no encuentra correlaciones dentro del contenido del mismo. Por otra parte, la idea de escisión del yo y el cuerpo implican una duplicación con fines pragmático-universales para la ideología de la obra, no como organizador del poemario.

Camilo Fernández Cozman (2006) sistematiza los poemas de *Noche oscura del cuerpo* (1955) al organizarlos en cinco dominios semánticos del cuerpo. Primero, se halla la sucesión temporal, que comprende los poemas «Cuerpo anterior», «Cuerpo pasajero» y «Cuerpo último». Luego, está la segmentación que se refiere a las proporciones matemáticas, que se basaría en los poemas «Cuerpo multiplicado» y «Cuerpo dividido». Enseguida, se encontraría la composición corporal, que se enfoca en los poemas «Cuerpo de tierra» y «Cuerpo de papel». También, Fernández Cozman (2006) hace alusión a las características físicas de índole visual, que se conformaría por «Cuerpo vestido» y «Cuerpo transparente». Y, para terminar, se halla la dimensión introspectiva, que se basa en «Cuerpo enamorado», «Cuerpo secreto» y «Cuerpo en exilio». Esta propuesta parte de una óptica diferente de las anteriores, pues no se detiene en la comprensión global del poemario en sí, sino que lo organiza a través de emparentados por afinidades semánticas.

² La traducción del francés al español es mía.

En efecto, parece correcta la relación entre poema y dominio semántico específico. No obstante, la propuesta sería más prolífica de lo que ya es si se relacionaran todos los dominios al llevarlos a una comprensión totalitaria de la ideología del texto. Más adelante, Fernández Cozman argumenta lo siguiente:

Pienso que el propósito del yo poético es percibir la fragmentación del propio cuerpo cuya sustancia de papel o de tierra se desarrolla en el tiempo y permite realizar una introspección poderosa, trazando lazos entre el yo y el otro. Porque no hay sentido ni mundo sin el yo ni el otro (2006, p. 70).

Más que desear percibir la fragmentación del propio cuerpo, el yo necesita ver al cuerpo en relación con la vida moderna, porque es esta la que ha terminado por fragmentar la existencia del hombre. Ahora, ya no se ve al hombre, ni siquiera sus partes físicas, sino solo sus zapatos, sus pantalones, sus camisas, etc. Por ese motivo, el yo realiza una introspección en su propio cuerpo para purificarlo y lograr la unificación con la naturaleza. Ciertamente, es afirmativa la sentencia de que no hay sentido ni mundo sin el yo ni el otro. No obstante, en el poemario de Jorge Eduardo Eielson, el yo resulta ser el otro de su propio cuerpo (o viceversa), pues se ha escindido de él. Y ahora es necesaria la unificación introspectiva para luego realizarla con la naturaleza universal.

Las cuatro propuestas resultan respetables e interesantes. Cada una de ellas es coherente en el contexto discursivo específico. Con todo ello, se ha tratado de proporcionar una revisión breve, con el objetivo de explicitar mi propia postura. No ha sido el objetivo sistematizar todo el poemario.

CONCLUSIONES

Al desarrollarse y aplicarse la noción fundamental de campo retórico de Stefano Arduini (2000), se termina conociendo cuál es el fin de contextualizar aquellos referentes que se incluyeron paralelamente en la publicación de una obra literaria. En este caso, se retomó el poemario de Jorge Eduardo Eielson, *Noche oscura del cuerpo* (1955), con la intención de recabar aquella información que había abordado la crítica literaria desde sus inicios hasta la actualidad. Se vieron propuestas como las de los investigadores Miguel Gutiérrez (1988), Camilo Fernández Cozman (1996), Washington Delgado (1980), Martha Canfield (1998), Silvia Marcolin (2002) y Jesús Delgado Del Aguila (2021). Asimismo, se confrontaron las cuatro sistematizaciones elaboradas por Canfield (2002), Gladieu (1992), Sandoval (2002) y Fernández Cozman (2006).

REFERENCIAS

Arduini, S. (2000). *Prolegómenos a una teoría general de las figuras*. Murcia: Universidad de Murcia.

Bottiroli, G. (1993). *Retórica*. Turín: Bollati Boringhieri.

Canfield, M. (1998). Las fuentes del deleite inmóvil. En M. Canfield (Ed.), *Jorge Eduardo Eielson. Nudos y asedios críticos* (pp. 13-19). Madrid: Iberoamericana.

Canfield, M. (2002). Largo viaje del cuerpo hacia la luz. En M. Canfield (Ed.), *Jorge Eduardo Eielson. Nudos y asedios críticos* (pp. 97-126). Madrid: Iberoamericana.

Delgado, W. (1980). *Historia de la literatura republicana*. Lima: Rikchay.

Delgado Del Aguila, J. M. (2018). Campo retórico de *Consejero del lobo* (1965) del poeta peruano Rodolfo Hinostroza. *Revell*, 2(19), 457-479. <http://periodicosonline.uems.br/index.php/REV/article/view/2768>

Delgado Del Aguila, J. M. (2021a). Construcción retórica del binomio individuo-sociedad en *Noche oscura del cuerpo* (1955) del poeta peruano Jorge Eduardo Eielson. *Revista de Letras Norte@mentos*, 14(35), 193-209. <http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/norteamentos/article/download/4287/2913>

Delgado Del Aguila, J. M. (2021b). Campo retórico de *La estación violenta* de Octavio Paz. Poéticas. *Revista de Estudios Literarios*, (13), 53-75. <http://www.poeticas.org/index.php/poeticas/article/view/192/134>

Eielson, J. E. (1983). *Nuit obscure du corps / Noche oscura del cuerpo*. Ed. bilingüe. Trad. de C. Couffon. París: Altaforte.

Eielson, J. E. (1986) [1955]. *Noche oscura del cuerpo*. Lima: Jaime Campodónico.

Eielson, J. E. (1998). *Poesía escrita*. Edición de Martha Canfield. Bogotá: Norma.

Eielson, J. E. (2010) [1952]. *Habitación en Roma*. Ciudad de México: Quimera.

Fernández Cozman, C. (1996). *Las huellas del aura*. La poética de J. E. Eielson. Lima-Berkeley: Latinoamericana Editores.

Fernández Cozman, C. (2006). *Noche oscura del cuerpo*, de Jorge Eduardo Eielson. *Tinta Expresa*, (2), 69-72. http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1509/1/2014_Fernandez_Noche-oscura-del-cuerpo-de-Jorge-Eduardo-Eielson.pdf

Fernández Cozman, C. (2012). Stefano Arduini y el campo retórico. *Cuerpo de la metáfora* (blog). <https://bit.ly/2Qcve8C>

Gladieu, M. M. (1992). Images sacrées, images profanes: *Noche oscura del cuerpo*, de J. E. Eielson. *Hispanística*, XX(9), 397-404. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3508272.pdf>

Gutiérrez, M. (1988). *La generación del 50. Un mundo dividido*. Lima: Séptimo Ensayo.

Marcolin, S. (2002). La poética del cuerpo. En M. Canfield (Ed.), *Jorge Eduardo Eielson. Nudos y asedios críticos* (pp. 63-82). Madrid: Iberoamericana.

Sandoval, R. (2002). El cuerpo y la noche oscura. En M. Canfield (Ed.), *Jorge Eduardo Eielson. Nudos y asedios críticos* (pp. 127-140). Madrid: Iberoamericana.